

"O'ZBEKISTONDA TURIZM BIZNESINI YAXSHILASH VA INVESTITSİYALARNI FAOLLASHTIRISHNING YANGI YONDASHUVLARI"

Ikramova Mehribon Abdushukurovna

orcid: 0000-0003-0125-1509

e-mail ikramovamehribonu@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent,

100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900881>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish holati, mavjud muammolar va imkoniyatlar tahlil qilingan. Mamlakat turizm sektorida biznes muhitini yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarurati yoritilgan. Maqola doirasida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik asosida investitsion faollikni oshirish bo'yicha takliflar berilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida turizm sohasini modernizatsiya qilishning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: turizm, investitsiya, biznes muhit, innovatsion yondashuvlar, iqtisodiy rivojlanish, xorijiy tajriba.

KIRISH

Bugungi globallashuv va texnologik rivojlanish sharoitida turizm sohasi nafaqat davlat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, balki milliy daromadni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy infratuzilmani yaxshilash va milliy madaniy merosni saqlash uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Turizm sohasida biznes muhitini yaxshilash va investitsiyalar jalb qilish masalasi esa zamonaviy iqtisodiyotning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, global va milliy darajada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim omilidir. Shuning uchun ham har bir mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining barcha jabhalarida biznes muhitini yaxshilash va investitsiyalarni jalb etishning iqtisodiy mexanizmini tahlil qilishi hamda samaradorligini oshirish choralarini ko'rish lozim.

Xususan, O'zbekiston o'zning boy madaniy merosi, tarixiy yodgorliklari, tabiat go'zalliklari va tabiiy resurslari bilan turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, sektorni rivojlantirish uchun biznes muhitini yaxshilash va investitsiyalar jalb qilishni faollashtirish zarurat hisoblanadi va bu sohani rivojlantirishga so'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralmoqda.

Turizmni rivojlantirish maqsadida, 2019-yil 13-fevralda qabul qilingan "Turizm faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni mazkur sohaning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu qonun turizm sohasida faoliyat yurituvchi korxonalarining huquqlari va majburiyatlarini belgilab, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini belgilab berdi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 18-iyuldagi PF-102-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmon turizm sohasini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan muhim qadam bo'ldi. Ushbu Farmon doirasida mamlakat hududlarida yangi turizm industriyasi obyektlarini ko'paytirish orqali qulay sayohat qilish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, milliy turizm mahsulotlarini xalqaro bozorga faol targ'ib qilish uchun zamonaviy mexanizmlarni joriy etish, sohaga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va turizm sohasida qulay tadbirkorlik muhitini shakllantirish kabi vazifalar belgilangan [2].

Ushbu islohotlar turizmni mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirish bilan birga, uning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, viza rejimini soddalashtirish, turistik infratuzilmani modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kabi innovatsion yondashuvlar bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur sa'y-harakatlarning istiqbollari mamlakatning turizm salohiyatini yanada kengaytirish va global bozorda raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

ASOSIY QISM

O'zbekistonda turizm biznesining rivojlanishi va bu sohada investitsion faolligni oshirish iqtisodiy o'sish va xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarida so'nggi yillarda sezilarli darajada o'zgarib, yangi tendensiyalarni shakllantirgan. Mamlakatning madaniy va tabiiy boyliklari, tarixiy obidalar va geografik joylashuvi turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Shuningdek, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar va xalqaro tajribalar asosida sektorni modernizatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar turizmning o'sishiga turtki bo'layotgan asosiy omillardan biridir.

O'zbekistonga kelayotgan xorijiy turistlar soni so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. 2024-yilning yanvar-noyabr oylarida qariyb 7,3 mln nafar chet el fuqorolari turistik maqsadlarda O'zbekiston Respublikasiga kelgan. Bu ko'rsatkichlar o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 1,15 mln nafarga yoki 18,8% ga oshgan [3]. 1-ram ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki O'zbekistonda turistlar oqimi yil sayin o'sib bormoqda. Bu o'sish turizmni rivojlantirishda samarali tashabbuslar va imtiyozli vizasiz rejimni joriy etish bilan bog'liq (1-rasm).

1-rasm. Xalqaro turistlar oqimi

O'zbekistonning turizm sohasi 2024-yilda ham sezilarli o'sish ko'rsatdi. Xususan, mamlakatga tashrif buyurgan turistlarning mamlakatlar bo'yicha taqsimoti tahlil qilinganda, qo'shni davlatlar va mintaqaviy hamkorlar asosiy o'rinni egallagani yaqqol ko'zga tashlanadi.

O'zbekistonning geografik joylashuvi va madaniy yaqinligi qo'shni davlatlar, xususan, Qirg'iziston va Tojikiston Respublikalaridan kelgan turistlar sonining yuqori bo'lishiga asos yaratdi. Ushbu ikki mamlakatdan kelgan turistlar soni 2,1 millionni tashkil etib, umumiy turistlar oqimining katta qismini egalladi. Bu natijalar mintaqaviy iqtisodiy aloqalarning rivoji, chegara o'tish tartibining qulayligi hamda qo'shni davlatlar aholisi orasida O'zbekistonning tarixiy-madaniy merosi va xizmatlari katta qiziqish uyg'otayotganidan dalolat beradi.

Mintaqadagi yirik davlatlardan, xususan, Turkiyadan kelgan turistlar soni 108 mingni tashkil etgan. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi tarixiy-madaniy aloqalar, aviaqatnovlarning qulayligi hamda Turkiya aholisining Markaziy Osiyoga bo'lgan qiziqishi ushbu ko'rsatkichning o'sishiga xizmat qilgan.

Osiyodagi yirik iqtisodiy markazlar bo'lmish Xitoy va Hindistondan kelgan turistlar soni mos ravishda 66,6 ming va 63,4 mingni tashkil etdi. Bu raqamlar ushbu davlatlar bilan hamkorlikning kuchaygani, xususan, tibbiy turizm, biznes turizmi va madaniy sayohat yo'nalishlari rivojlanib borayotganidan darak beradi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonga 2024-yilda kelgan turistlarning mamlakatlar bo'yicha taqsimoti

O'zbekistonning turizm sektori mintaqaviy davlatlar bilan turistik aloqalarni kengaytirishda katta yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, diversifikatsiya talabi hali ham dolzarb. Uzoq mintaqalardan, masalan, Yevropa va Amerika davlatlaridan keladigan turistlar oqimini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Turizm xizmatlarini xalqaro miqyosda reklama qilish strategiyalarini kuchaytirish.
2. Vizani soddalashtirish va xalqaro ko'rgazmalarda ishtirokni kengaytirish.
3. Turkiya, Xitoy va Hindistonga mo'ljallangan maxsus sayyohlik yo'nalishlarini taklif etish.

O'zbekiston turizm salohiyatini rivojlantirish yo'lida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro darajada o'z brendini targ'ib qilish va innovatsion turizm xizmatlarini joriy etishda katta imkoniyatlarga ega.

Turizmning rivojlanishi, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashini ta'minlamoqda. Masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlarda tashkil etilgan turistik paketlar va madaniy merosni saqlashga qaratilgan davlat dasturlari turistlarni jalb qilishda muhim rol o'ynamoqda. 2023-yilning boshida Samarqand va Buxoro shaharlari YUNESKO ning Jahon merosi ro'yxatiga kiritildi, bu esa madaniy turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratdi.

"Jahon musulmon sayohati indeksi" (GMTI-2023) xalqaro ziyorat turizmi reytingida O'zbekiston 140 ta mamlakat ichida 13-o'rinni egalladi.

"Halal In Travel Awards 2023" tadbirida Xiva shahri "Yilning islom merosi turizm manzili sovrinini qo'lga kiritdi.

2023 yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan UNWTO Bosh Assambleyasining 25-sessiyasida Navoiy viloyatidagi Sentob qishlog'i "Best Tourism Village 2023 Awards" nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'ldi.

Bundan tashqari, "Lonely Planet" xalqaro nashriyot kompaniyasi tomonidan 2024 yil uchun "O'zbekiston – eng yaxshi sayohat maskani" nominatsiyasi g'olibi bo'lganligi munosabati bilan O'zbekistonga maxsus sertifikat topshirildi [5].

O'zbekistonning tabiiy go'zalliklari va ekologik xavfsiz hududlari ekoturizm sohasining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ekoturizmning o'sishi bilan birga mamlakatda tabiiy resurslardan foydalanishni muvozanatlash va ularni saqlashga qaratilgan tashabbuslar kuchaygan. Xususan, bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 12-yanvardagi PQ-21-sonli Qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori ekoturizm sohasining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu Qaror doirasida Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish, mamlakatimizning mavjud resurslaridan oqilona foydalanish hisobiga ekologik turizmni rivojlantirish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish va unga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish orqali tog'li va chekka hududlar hamda cho'l

mintaqalaridagi aholini ish bilan ta'minlash, ularning daromad manbaini kengaytirish kabi vazifalar belgilangan [6].

O'zbekistonning milliy bog'lari va tabiat yodgorliklarida ekoturizm jadal rivojlanmoqda. Masalan, Chatqol tog'lari va Zomin milliy bog'larida yangi ekoturizm loyihalari amalga oshirilib, tabiatni muhofaza qilish tadbirlari kuchaytirilmoqda.

Chirchiq daryosi bo'yida 25 gektar hududda barpo etilayotgan "Chorvoq Darvozasi" majmuasi kuniga 5 ming kishiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladi. Majmuada 16 ta ko'p qavatli uy, 3 ta mehmonxona, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, akvapark, kafe va restoranlar quriladi. Quyosh panellari o'rnatilib, sayr uchun shishali ko'prik barpo etiladi. Loyihaning amalga oshirilishi natijasida 2 500 ta yangi ish o'rni yaratiladi [7].

Bo'stonliq tumanida Ugam daryosi bo'yida qurilayotgan "Ugam River" turistik majmuasi ekoturizm rivojlanishining yana bir yorqin namunasi hisoblanadi. 14 gektar hududda 17 ta ko'p qavatli uy, 16 ta kottej, restoranlar, bolalar maydonchalari, yopiq suv havzasi va sport inshootlari qurilishi rejalashtirilgan. Majmua yiliga 200 ming sayyohga xizmat ko'rsatadi va tumanning turizm salohiyatini oshiradi [8].

Bo'stonliq tumanida so'nggi besh yilda turizmga 2 trillion so'mdan ortiq investitsiya kiritildi. Natijada, 59 ta yangi turistik inshoot ishga tushirilib, turistik maskanlar soni va quvvati sezilarli darajada oshdi. Avtomobil yo'llarining ta'mirlanishi va yangi yo'llar qurilishi bilan tashrif buyuruvchilar soni 12 barobarga oshdi. 2018-yilda 850 ming sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 12 millionga yetdi.

Mazkur loyihalar O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish va turizm sektoriga investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yorqin misollaridir.

O'zbekiston turizm sohasida raqamli transformatsiya jarayonlari so'nggi yillarda jadallashdi. Bu o'zgarishlar turizm biznesining samaradorligini oshirish va sayyohlar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan. Xususan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish sayohatlarni rejalashtirishdan tortib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishgacha bo'lgan jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan "Uzbekistan.travel" platformasi ishga tushirilib, mamlakatning turizm salohiyati haqida keng ma'lumot taqdim etilmoqda. Shuningdek, turizm kompaniyalari va mehmonxonalarining onlayn ro'yxatdan o'tishi, elektron bronlash tizimlari joriy etildi. Bu sayyohlarning mamlakatga tashrifini osonlashtirish bilan birga, biznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Raqamli to'lov tizimlarining kengayishi turizm sohasida xizmat ko'rsatishni tezlashtirdi. Elektron viza tizimi esa xorijiy sayyohlarning mamlakatga kirishini soddalashtirib, byurokratik to'siqlarni kamaytirdi. Bugungi kunda O'zbekiston 50 dan ortiq davlat fuqarolari uchun onlayn viza rasmiylashtirishni taklif etmoqda.

Mobil ilovalar va interaktiv xaritalar sayyohlar uchun qulaylik yaratmoqda. Masalan, "Smart Uzbekistan" mobil ilovasi sayyohlarga diqqatga sazovor joylar, restoranlar, mehmonxonalar va transport haqida ma'lumot taqdim etadi. QR-kod texnologiyasi orqali tarixiy obidalar haqida interaktiv ma'lumot olish imkoniyati joriy etilmoqda.

O'zbekistonda turizm biznesida raqamli transformatsiya mamlakatning xalqaro raqobatbardoshligini oshirish va turizm sektorida yangi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmoqda.

2023 yilda turistik xizmatlar eksporti 2 mlrd. 143,5 mln. doll.ni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 1,3 barobar oshganini ko'rsatadi. Shuningdek, turizm va unga yondosh sohalar yo'nalishida 70 ming nafarga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. Bu esa mamlakatda turistlarga har tomonlama qulaylik yaratilganligining natijasidir.

XULOSA

O'zbekistonda turizm biznesini rivojlantirish va investitsiyalarni faollashtirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Madaniy merosni asrash, turistik xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar nafaqat mamlakatning xalqaro nufuzini oshirdi, balki iqtisodiy rivojlanishga ham sezilarli hissa qo'shmoqda. Shuningdek, viza rejimini

soddalashtirish va turizmga oid qonunchilikning takomillashtirilishi xorijiy sayyohlarni jalb qilishda muhim omil bo'lmoqda.

Shu nuqtayi nazardan quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Turizmda raqamli texnologiyalarni kengaytirish – turistlar uchun onlayn xizmatlarni diversifikatsiya qilish, masalan, mobil ilovalar orqali shaxsiy tur paketlarini shakllantirish va virtual sayohat imkoniyatlarini taklif etish.
2. Marketing strategiyalarini kuchaytirish – O'zbekistonning turistik imkoniyatlarini xalqaro bozorda targ'ib qilish uchun raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish.
3. Ekoturizmni rivojlantirish – tabiiy resurslardan foydalanishni muvozanatlashtirgan holda ekoturizm infratuzilmasini kengaytirish va tog'li hamda cho'l hududlarida turizmni rivojlantirish.
4. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish – turizm obyektlarini qurish va modernizatsiya qilishda xalqaro investitsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun qulay sharoitlar yaratish.
5. Kadrlar salohiyatini oshirish – turizm sohasida xizmat ko'rsatish madaniyatini rivojlantirish maqsadida zamonaviy trening dasturlari va xalqaro sertifikatlash tizimlarini joriy etish.

Ushbu chora-tadbirlar mamlakatning turizm salohiyatini yanada kengaytirish, turizm biznesini rivojlantirish va sohada investitsion faollikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning amalga oshirilishi O'zbekistonni global turizm bozorida raqobatbardosh davlatga aylantirish bilan birga, milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish va turistik xizmatlarning sifatini oshirish orqali mamlakatda turizm sanoatining ilg'or rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm faoliyati to'g'risida"gi qonuni, 2019-yil 13-fevral.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18 –iyuldagi PF-102-son "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni. // <https://lex.uz/uz/docs/>
3. <https://www.cer.uz/uz/>
4. <https://stat.uz/uz/>
5. O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi xalq farovonligining yuksalishiga xizmat qiladi. // <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2024-yil 12-yanvardagi PQ-21-sonli Qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
7. Prezident Bo'stonliqdagi "Chorvoq darvozasi" loyihasi bilan tanishdi. // <https://www.gazeta.uz/>
8. O'zbekiston ekologik turizm assotsiatsiyasi tahliliiy ma'lumotlari. www.ecotourism.uz